

Управление социальным поведением в контекстах идеологием нового мирового порядка

Беляев Геннадий Юрьевич, кандидат педагогических наук, член Междисциплинарного научного совета по сравнительной педагогике при отделении философии образования Российской академии образования, действительный член Российского философского общества
Российская академия образования

Аннотация. Анализируя тревожные тенденции общественного развития последней четверти века и ссылаясь на работы ряда известных в мире авторов (У.Эко, А.А.Зиновьев, Ж.Аттали, А.Бард, Я.Зодерквист, А.И.Фурсов, Н.Клейн, К.Шwab, Т.Маллере), автор выстраивает систему логических доказательств наметившегося, а частично уже развернувшегося в мире процесса дегуманизации социального поведения под лозунгами «перезагрузки общества и его основных ценностей» во имя построения нового мирового порядка в посткапиталистическую эпоху. В статье выявлены основные факторы, провоцирующие оформление идеологием ультраглобализма, дана краткая характеристика основных направлений деформации общественного сознания и поведения.

Ключевые слова: новый мировой порядок, социальное поведение, социально-поведенческие стереотипы, дегуманизация, «перезагрузка», нетократия, кризис, ценности, сетевые структуры, транснациональные корпорации, капитализм катастроф.

The social conduct management in the contexts of the new world order ideological patterns

Abstract. In the process of thinking over the anxious tendencies of the social development, relating to the past twenty years of the XXI century and revising writings of the world-known authors (U.Eko, A.A.Zinovyev, N.Klein, J.Attali, A.Bard, Y.Zoderquist, A.I.Fursof, K.Schwab, T.Malleret) the author of the article puts forward a system of logical proofs to the developing dehumanizing process of systems of education. It is done under some quasi-reasonable mottos of 'the great reset' of the society and its basic values under the pretext of setting up a new world order of the postcapitalist era. The text reveals some factors provoking the birth of the new ruling ideology stems of ultraglobalism and gives a brief sketch of the main vectors of deformation of the social conscience and behavioral patterns.

Keywords: new world order, dehumanization, social behavior, social behavioral patterns, 'reset', netocracy, crisis, values, network structures, transnational corporations, the disaster capitalism.

Первая четверть XXI века породила ряд феноменов, связанных, с одной стороны, с превращением науки в принципиально новую производительную силу (цифровизация), с другой же стороны – право собственности распространено на социальное поведение человека, его мировоззрение и поведенческие стереотипы, жестко регулируемые в рамках правобладателей информации в глобальном масштабе информационной революции. А.И.Фурсов характеризует суть такого процесса как «присвоение самого человека». Каковы причины таких явлений глобального масштаба?

Во-первых, это терминальный кризис капиталистической системы – общественно-экономической

формации, развивавшейся системно с середины XIX века, охватившей к 1914 году всю планету, а в 1990-1993 годах устранившей своего наиболее серьезного и опасного, такого же системного конкурента – мировую систему социализма. С 1945 по 1991 год эта система представляла реальную альтернативу мировому глобализму, действующему в интересах наиболее крупных транснациональных корпораций и глобального финансового капитала – главных спекулянтов современного мирового порядка. СССР был альтернативной этому порядку цивилизацией будущего, и именно такой сценарий действительно альтернативного глобализма¹ с общественными ценностями высшего морального плана (системный творческий

¹ Достаточно вдуматься в очевидный смысл Государственного Герба СССР – серп и молот на фоне земного шара с колосьями спелой пшеницы, перевитыми шелковыми лентами с грандиозным историко-культурным мемом-призывом «Пролетарии всех стран, соединитесь!», обращенным не к традиции, не прошлому, а в будущее **всегда** человечества. Герб СССР был воплощением грандиозного глобального проекта строительства Союза Всемирных Советских Социалистических Республик, мега-государства принципиально нового исторического типа, занятого формированием того, что А.А.Зиновьев назвал сверхобществом, ранней цивилизацией нового типа – без частной собственности на основные средства производства, без кризисов пе-

репроизводства, без финансовых пирамид и биржевых спекулянтов, с высокоразвитой социальной системой фондов общественного потребления, откуда шли невероятные по нынешним временам капиталовложения на фундаментальную и прикладную науку, бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, культуру и творчество. Способной победить гитлеризм как мировое зло и менее чем через 15 лет после этого выйти в ближний космос. Но г-н Шушкевич, один из подписантов Беловежских соглашений, в 2021 году по-прежнему тупо повторяет тезис Рейгана об СССР как «империи зла, построенной на страхе и терпоре»...Заскоружлая ложь – вторая натура бывших политиков на содержании.

альтруизм) совершенно не устраивал вдохновителей, режиссеров, организаторов и идеологов того мироустройства, которое активно закладывается в наши дни.

Истоком современного кризиса формально победившей системы наднационального капитализма, которой профессор из США Фрэнсис Фукуяма, неизвестный пропагандист этой системы, прочил вечное спокойное будущее в формате благополучного «конца истории», является всё то же вечное скандальное противоречие между общественным характером глобального производства и крайне архаической, глубоко иррациональной, в высшей мере примитивной формой частнокапиталистического присвоения глобальных ресурсов и результатов производства. С 1991 года это всем хорошо уже знакомый, сделавшийся привычным олигархат, привязанный к торговле углеводородным сырьем, и глобальная система биржевой спекуляции с разменом мыльных пузырей финансовых пирамид и фьючерсов на реальные резервы госбюджетов государств планеты, пытающихся сохранить хотя бы какое-то подобие политического суверенитета.

Кризис национальных государств (failed states²) с волнами легальной и нелегальной миграции, уже ставший следствием глобализации, толкает политиков псевдолиберального толка на вторичную (после кризиса начала двадцатого века) дискредитацию таких, казалось бы, устойчивых категорий, как суверенитет, этническая принадлежность, национальность, национальная безопасность, и таких социальных институтов как государство, брак, семья, школа. Все более шумно и социально вызывающе звучат утверждения социальных провокаторов о том, что государство – устаревший и неэффективный социальный институт, погрязший в коррупции и тоталитаризме, в подавлении прав человека и основных свобод граждан (с акцентом на лиц с нетрадиционной ориентацией). Это понятно – если общий политический тон международного правопорядка задают транснациональные

корпорации, то их местные душеприказчики – правящая элита крупной компрадорской буржуазии, так называемые олигархи, или плутократы есть сила вторичная, несамостоятельная, паразитическая, не выражающая национальные интересы, сила антинародная, компрадорская и космополитическая.³

Главным фактором кризиса выступают архаические общественные отношения, прикрытые размаляванным фасадом уходящего в прошлое «государства всеобщего благоденствия» с его топ-менеджерами и фиктивной гармонией «межклассового интима», с утратой смысла и контуров идеала будущего общества, с размывом и деградацией основных социальных субъектов (например, профсоюзов рабочего класса), когда-то имевших исторический шанс это будущее, более гуманное, то есть более справедливое и человеческое построить. Сегодня явочным порядком социальное государство «испаряется».

Во-вторых, этот кризис производительных сил, ускоренный взрывом новаций в сфере информационных технологий и оформивший торжество цифровой революции и сетевой социальности, порожден в свою очередь, некоторыми опасными с морально-этической, традиционной человеческой точки зрения тенденциями эволюции высоких технологий, не подотчетной общественному мнению и контролю со стороны основных социальных институтов.

В-третьих, этот кризис порожден еще одним противоречием капитализма, который к концу двадцатого века стал абсолютно наднациональным, космополитным, но продолжает формально вписываться, вмещаться, втискиваться в «прокрустово ложе» старых национальных государств с их регламентами, границами, законодательствами, военной присягой отечеству, традиционно воспитанной бюрократией, армиями, полицией, парламентами, национальными системами образования, и прочей, с точки зрения идеологов нового мирового порядка сентиментальной политической чепухой⁴.

² Государства-банкроты, буквально: дискредитированные, разрушенные, живущие по краткосрочным кредитам, социально «провалившиеся» государства. Примеры – в Европе, Азии, Африке. Диапазон: от Сомали до Украины.

³ «Разрушенные страны привлекательны для Всемирного банка по простой причине: они послушны. После экономических катастроф (дефолтов) правительства этих стран обычно делают все, что от них требуют, лишь бы получить финансовую помощь, даже если она будет значить огромные долги и травматические политические реформы», – пишет известный критик западной системы Наоми Кляйн в книге «The Rise of Disaster Capitalism» («Подъем капитализма катастроф»). [7] Осознавая беспомощность пострадавших от конфликта или катаклизма стран, Всемирный банк и МВФ предоставляют помощь уже не в виде грантов, а в виде прямых займов на определенных условиях, принятия которых делает то или иное государство государством с «ограниченным суверенитетом» и полноприводным внешним контуром управления его внешней и внутренней политикой (США+Совет НАТО). Размещение займов, кстати, проводится крайне унижительно для населения этих стран, халтурно, мошеннически подло. Кляйн приводит примеры, как в Ираке отремонтированные корпорацией Bechtel водопроводные системы довольно быстро вышли из строя. В Шри-Ланке, где 600 тысяч пострадавших от цунами остались прозябать во временках, основные средства быстро

растаяли в карманах немногих привилегированных особ. Прибавим: до сих пор не снят с повестки дня план пресловутой **сланцевой революции** в Украине, по которому Донбасс усилиями Байденов – старшего и младшего – должен был стать выгребной ямой безумной эксплуатации разрывных угольных пластов в интересах «прогрессивных мегакорпораций».

⁴ По мнению Н.Кляйн, сейчас в мире существует «параллельное правительство», состоящее из представителей консалтинговых фирм, инженерных компаний, крупных НПО, агентств помощи ООН и международных финансовых организаций, которые заняты «геополитическим инжинирингом». К этому необходимо добавить и военную составляющую, о чём пишет М.Хоссудовский. [8] В коллективном исследовании Civilian Surge, изданном в 2009 г. Национальным университетом обороны США, на основе статистических данных, анализа политических рисков и т.п. разработаны схемы вторжения в разные страны, дипломатично именуемые «комплексными операциями». Объектами «комплексных операций», а затем «стабилизации и реконструкции» представляются не только Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан, т.е. «классические» страны-изгои в понимании Вашингтона, но и Индонезия, Венесуэла, Египет, Куба, даже Украина (подразумевается эскалация конфликта с Россией). Для каждой из этих стран уже просчитано необходимое количество оккупационных войск

Объектами идеологической провокации глобального уровня сегодня стали базовые социальные институты (такими как брак мужчины и женщины, традиционная многопоколенная семья, средняя и высшая школа, католическая и православная церковь). Так называемые новые ценности однополых браков (повально, как по команде, с 2011 по 2019 годы легализованных в странах Западной Европы), прав сексуальных меньшинств и трансгендеров навязываются школам и обществу посредством массивной пропаганды в СМИ и социальных сетях используемой в этих целях новой цифровой среды с ее мессенджерами, рассчитанными на многомиллионные аудитории. За ширмой поочередно открываемых «окон Овертона»⁵ в общественном мнении настойчиво дискредитируются «инфантильные» ценности «социального государства» с его системами пособиями и пособиями по безработице (welfare), с финансированием грантов, научных программ и культурных проектов. Всё это планируется (достаточно цинично и откровенно!) списать в утиль под разговоры о коррумпированном государстве как социальном институте – пережитке скверного прошлого. Известные провокаторы отлично знают, что именно и ради чего время от времени они изрекают в роли публичных политиков⁶.

В современную эпоху терминального кризиса капитализма происходит рокировка и мутация управленческих элит, в том числе задающих цели и директивы развития системам образования и воспитания. В первую очередь это касается кадровых ресурсов, верой и правдой обслуживающих транснациональные корпорации – без государственных границ, без правил политической игры, без жалости к населению

(правда вот с Афганистаном всё в 2021 году сорвалось!), предусмотрены различные варианты использования условно гражданских структур и т.д. Так что «мягкое воздействие» вашингтонской дипломатии на страны-партнеры, характеризующееся предоставлением финансовой помощи и фотографиями с мест событий, запечатлевающих радость скачущих на очередном майдане аборигенов (будь то в Киеве, Минске или в Москве), может быстро смениться на жесткую силу с применением экономических санкций, блокады и боевых вылетов ВВС США и НАТО. В этом, собственно, и состоит доктрина Обамы. Ведь smartpower («мягкая власть» деспотичных монополий и ласковых спецслужб) – лишь приложение к военной силе. В заготовках вашингтонских аналитических центров есть и сценарии – так сказать оперативные заготовки конфликтов для Российской Федерации. Например, истерический вброс и раздувание СМИ докладов спецслужб США о готовности Путина начать вооруженное вторжение на Украину в декабре 2021 года с причитаниями «Путин, не смей этого делать, пожалеешь!». Или в самой Российской Федерации по примеру «гнева возмущенных избирателей» в Минске летом 2020 года. Случись такое, можно не сомневаться – «параллельное правительство» с готовностью возьмётся за «реконструкцию и стабилизацию» просторов уже **бывшей** Российской Федерации (по сценарию бывшего СССР). См. Civilian Surge. Key to Complex Operations. Washington. NDU Press, 2009. См. <http://www.parrusk.info/2011/02/01/39123> См. также <http://www.civilianresponsecorps.gov/newsroom/169223.htm>

⁵ Окна Овертона – новый, но уже распространенный в социологии термин, означающий феномен поэтапного внедрения в общественное сознание какой-либо идеи, которая

государств, поочередно разрушаемых и высасываемых с поистине паучьим аппетитом, без морали и совести, без чести и человеческого достоинства⁷. [1]

Методологический подход, на беду человечеству рожденный софистской философией постмодернизма, небезобиден. Это больше не экзистенциальная «игра в бисер» пресыщенных интеллектуалов, уставших от социальных и культурных противоречий современного мира. При ликвидации аксиоматических точек опоры разума в категориях объективной реальности наступает мировоззренческий хаос идей и идеологический вакуум фундаментальных смыслов человеческой жизнедеятельности. Таким образом, гуманитарная парадигма полностью очищается от традиционных подходов, заложенных еще традициями античной философии, Ренессансом и проектом эпохи Просвещения. Расшищаемое таким образом место общественного сознания заполняется отнюдь не грёзами о светлом будущем, а совершенно неожиданными, нечеловеческими проектами, не нуждающимися более в моральном оправдании. Гуманистический подход, дающий основу для всеобщих и научных методов, подвергается перерождению, мутации, девальвации смыслов. Происходит постоянная подмена векторов развития и общества и системы образования при сохранении традиционных деклараций и камланий в духе гуманизма на научных форумах по всемирному образованию как «сокрытому сокровищу» Жака Делора. [2]

В настоящее время происходит своего рода «сброс» фундаментальной науки и торжество голого эмпиризма и практицизма, лишённого традиционных гносеологических опор. Например, отказ от по-

начала людей шокирует, но, по плану тех, кто эту идею раскручивает (например, легализацию эвтаназии, ЛГБТ и БДСМ, добровольно-принудительной стерилизации, однополых браков, «семью на троих»), образ женщины, совершающей литургию в католической церкви, замена слов мама и папа на родитель№1 и родитель№2) должна со временем стать привычной, никем уже больше не оспариваемой ценностью. Как правило, пропагандистский прием «окон Овертона» внешне ненавязчиво, как нечто само собой разумеющееся в демократическом обществе, поэтапно, волна за волной подается в СМИ, особенно в соцсетях, в цифровой среде и средствами цифровой среды и рассчитан на повреждение и замещение самых интимных и существенных механизмов трансляции культурных кодов (мемов), определяющих образ жизни и поведение миллионов людей, носителей той или иной культуры. Схема: сначала шокирует, потом возмущаются, после свыкнутся, куда денутся! (См. высказывания чиновниц о пенсионерах).

⁶ Например, о том, зачем казанскому татарину и жителю Рязани жить вместе в одном государстве?

⁷ К таким одиозным фигурантам относится, к примеру, Жак Аттали – создатель и первый директор Европейского банка реконструкции и развития, член Бильдербергского клуба, еще в 1981 году предлагавший мировому сообществу мальтузианские рекомендации по сокращению численности человеческой популяции, особенно по старшим возрастным группам «ненужных едоков». В 2006 году выпустил книгу «Краткая история будущего. Мир в ближайшие 50 лет», где изложил версию формирования наднационального сообщества ответственных управляющих миром в состоянии глобального гуманитарного кризиса.[1]

литэкономии и ее прогностических функций, жонглирование глупостями макроэкономики, то есть бухгалтерского утилитаризма в его худших проявлениях типа писаний г-на Хайека и Милтона Фридмана. Это означает отказ от фундаментальной науки со списанием в архивы научных школ, с «зачисткой под гребёнку» сотен НИИ (среди них были ведь и жизненно необходимые для страны организации!). Это означает и ликвидацию традиционных научных структур и сообществ подобных академиям наук в том виде, в каком они существовали, например, в России и СССР (АН СССР, РАН, РАО и др.) Эпистемология обесценивается, фундаментальная наука, живущая в форматах учреждений XIX-XX веков, становится абсолютно ненужной даже в ее так называемой постнеклассической форме «гипермаркетов» научных подходов и плюрализме научных идеологий. Пакеты научных суеверий и спекулятивных сенсаций по аферам типа стволовых клеток, клонированию, пересадке душ идут на смену научным школам. Отмирающим одна за другой...

Если мировой капитализм национальных государств, временами отчаянно спорящих с наднациональными структурами типа МВФ, МОТ, МБРР, ЕБРР, Евросоюза, G-8, G-20, Трехсторонней комиссии (с 1973 г.), Всемирного экономического форума, Бильдербергского клуба, и т.д., и т.п. агонизирует (а это с 2008 факт, как говорится, «медицинский»), то что же именно идет ему на смену? Ультраглобализм мегакорпораций. Диктатура наднациональных структур согласования и управления (А.И.Фурсов). Нетократия.

Нетократия (от англ. netocracy) [5] или, по А.И.Фурсову – **корпоратократия** [4] – это принципиально новая парадигма управления обществом, в рамках которой основной ценностью являются не финансы, вообще материальные объекты (деньги, недвижимость и т. д.), а информация. Информационные потоки становятся капиталом как новой мутантной стадией развития капитала вообще – не личной, а общественной силой. Полноценный доступ к достоверной инсайдерской информации обеспечивает полноту власти над остальными участниками того или иного социума (общества, государства). Авторы этой версии развития человечества, А.Бард, Я. Зодерквист высказались на данную тему с исчерпывающей откровенностью первоначального предвидения теневых характеристик информационного общества еще в 2000 году. Социальные сети принадлежат нетократам⁸. Деятельность З.Бжезинского, Ж.Аттали,

К.Шваба только подтверждают эту версию. На своих лекциях 2003 года [3] крупнейший логик современности А.А.Зиновьев предупредил, что в мире существует риск перегруппировки управленческих и научных элит с выходами на проектирование управляемой популяции «глобального человекика» – то есть аморфизированного общества, насильственно лишаящегося привычных социальных институтов, а молодые поколения – нормальной социализации, вне коллективизма и без патриотизма, без чести и совести, вне нормальной морали.

В 2008 году, как известно, грянул очередной глобальный финансовый кризис, на наших глазах приобретающий все более явные черты терминального кризиса капитализма как глобальной общественно-экономической системы. Однако, вопреки вполне наивным иллюзиям и неадекватным социальной реальности теориям так называемых «новых левых», рычаги власти и управления не перейдут в руки так называемых левых прогрессивных, демократических сил, как на то еще совсем недавно надеялись деятели КПРФ и им подобные зарубежные коммунисты. На смену капитализму собирается прийти отнюдь не социализм, а нечто совершенно иное, ни на что ранее не похожее. Новая социальная парадигма (вместо исчерпавшего свои потенции капитализма) – это власть нетократов. По мысли Барда и Зодерквиста социально-политическая эволюция общества потребления после второй мировой войны постепенно пришла к оформлению двух основных классов – с одной стороны это управляющие (нетократы), с другой – общество потребителей-обывателей, принципиально не допускаемое ни к каким бы то ни было социальным лифтам, это консумариат. [5]

Кто такие нетократы или, по терминологии, предложенной А.И.Фурсовым корпоратократы? [4;5] Это международная элита душеприказчиков крупнейших транснациональных корпораций планеты. Такое общество принципиально нового внесударственного типа вбирает в себя наиболее компетентных представителей национальных контрразведок, зарекомендовавших свою эффективность спецслужб, членов аристократических семей, высших (топ)-менеджеров мировых компаний, разделивших сферы и регионы мирового влияния на правительства национальных государств. К разряду подобных «смотрящих по зонам» мирового влияния будут отнесены профессорско-преподавательские, исключительно высокооплачиваемые элиты таких специфических учебных заведений как Гарвард и Стенфорд. Это уже

⁸ Цитируем книгу Барда и Зодерквиста: «...именно глобальная компьютерная сеть является самым интересным аспектом развития компьютерных технологий. Новые преобладающие коммуникационные технологии означают зарождение нового мира. Всегда должно пройти время, чтобы изменения по-настоящему вошли в жизнь... Революционность любой технологии становится явной по завершении инкубационного периода. Новая технология дает новые определения базовым понятиям, таким как знание и истина. Перепрограммируются представления о том, что является важным и неважным, возможным и невозможным, и, самое главное, о том, что такое реальность. Совершенно новый мир обретает свою форму на наших глазах.

Мир, в котором на смену гуманизму приходит трансгуманизм... У генетики есть одно важное свойство, которое вызывает неподдельный интерес: она работает. Этика нетократии – это гипербиологический прагматизм... Народные массы, ограниченные в знании, но зато с избытком информированные, обречены находиться в самом низу социальной структуры, полагаясь исключительно на самые последние истины, в их самой банальной и вульгарной форме. Информационное общество не знает равенства. И его неравенство выглядит более 'естественным', чем в прежние времена, поскольку его меритократический элемент велик, власть не поддается локализации, а механизмы самовыражения так неочевидны». [5] <http://henson-seventeen.blogspot.com/2017/07/2000.html>

подвергшиеся церебральному сортированию нескольких поколений представителей «научных школ» так называемых мозговых трестов (Гуверовский институт войны, революции и мира и др.). Это военная элита выпускников военной академии Вест-Пойнта и тому подобных заведений.

В целом, несмотря на некоторые региональные различия, это элита, владеющая не только основными ресурсами человечества и фондами ключевой собственности на глобальные средства производства, но, и это самое здесь главное! – кодами абсолютно закрытого для посторонних лиц (политиков, дипломатов, ученых, журналистов, общественных деятелей, руководителей политических партий и профсоюзов) доступа к узлам распределения и манипулирования потоками информации и дезинформации потребителей, осуществляющая весьма жесткий социальный контроль над потребителями ресурсов – консумариатом.

В дальнейшем, анализируя логику этой глобально-управленческой тенденции А.И.Фурсов выявляет ее целевые векторы – разделение человечества на два биологических вида и их несоизмеримое обособление в уровне и условиях жизни (элитные охраняемые поселения), в качестве питания, в доступе к ресурсам, основным из которых станет чистая питьевая вода, и, разумеется, в получении образования полноценного, гарантирующего карьерный рост, комфортную жизнь или, наоборот, образования бутафорского, социально ничтожного и никчемного.[4]

Здесь уместно отметить такую фигуру современности (претендующую на главную ее фигуру) как Клаус Шваб (Klaus Schwab) – основатель и «исполнительный председатель» (с 1971 года) такой глобалистской организации, как Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария). В соавторстве с левацким (троцкистского толка) футурологом Тьерри Маллере, этот господин выпустил в 2020 году некий политико-экономический манифест нового мирового порядка «COVID-19: большой сброс (the Great Reset): Великая перезагрузка». [6] В этом опусе пандемия коронавируса, циклическими волнами опоясывающая планету, рассматривается как уникальная возможность начать, наконец, так называемый переход к новому мироустройству, отдающему всю власть топ-менеджерам четвертой промышленной революции с ее «зеленым переходом»⁹, транснациональным корпорациям, наднациональным структурам, окончательно упраздняющим суверенитеты национальных государств и ставящим крест на псевдолиберальной политической идеологии и, самое главное, на образовательных проектах современной Европы (с 1989 по 2019 гг.).

В значительной мере это продолжение (или перепев) уже высказанных Я.Зодерквистом и А.Бардом идей 2000 года. Это продолжение проектов Жака Аттали и их перезагрузка на новом уровне постмо-

дерна. [9] Финансисты мутируют в активных социальных паразитов, контролирующих основные финансовые потоки общественного потребления ресурсов, технократы передают власть нетократам. Формируется принципиально новая теневая управленческая каста, обладающая полнотой доступа к закрытым информационным ресурсам контроля массового общественного сознания и поведения. Впервые в социальной истории человечества капитализируется сама информация, превращающаяся в инструментальный глобальных онтологических игр мировых элит, формирующих новый миропорядок и «перезагружающих», по выражению Клауса Шваба, базовые жизненные ценности человечества.

Для так называемого консумариата даже не столько традиционное телевидение с его относительным плюрализмом каналов и мнений, сколько кабельные сети и социальные сети «всемирной паутины» станут доминирующей, а затем и единственной ценностью, аккумулятором и смыслом жизни. ТВ молодому поколению надоело («нас зомбируют»), а вот виртуальные среды (которые могут зомбировать еще больше, чем ТВ) дают чувство устойчивости, обеспечивают психологическую защиту от неприятного и непонятного реального мира. То, что Шваб и Маллере в 2020 году характеризуют как сетевую идентичность [6], контролируруемую экспертами, Бард и Зодерквист в 2005 году выразили откровенно: «Глава IX. Властные иерархии эпохи аттентонализма – сетевые...Глава X. Виртуальное образование и неравенство умов». [5]

Опасен переход многих профессиональных субкультур в полностью онлайн-среду, радикально отрицающую сам принцип реальности (виртуализация аватаров) и поощряющую трансформацию принципа удовлетворения вне какой-либо привязки к конкретным действиям или событиям. Социальные сети могут проявить себя совершенно антигуманно, парализуя взаимоотношения, связанные с творческой и познавательной деятельностью, и поощряя эмоционально бесконтрольное и интеллектуально депривированное контркультурное и диссоциальное поведение их постоянных или временных абонентов. Творец не нужен, нужен тупой, малограмотный потребитель.

По правилам игры проектировщиков нового миропорядка нет ничего постоянного. Психологи гарвардского проекта 1991 года двадцать с лишним лет по всему миру и особенно в России через всевозможные неправительственные и необлагаемые налогом якобы некоммерческие организации внедряли в массовое сознание интеллигентов-гуманитариев мысли о том, что не существует ничего постоянного, кроме постоянных изменений, к которым надо быть всегда готовым – менять брачных партнеров, работу, друзей, коллег, социальное окружение, машины, квартиры, постоянное место жительства, родину. В искусственно сконструированной (а потому и нежизне-

⁹ На умственном уровне выскочившей из очередного окошка Овертона Греты Тунберг 2019 года – спустя два года мировое сообщество получило хорошо оплаченный для СМИ раунд климатобесия: так как планета быстро

нагревается, то нужен углеводородный переход, зеленая экономика и отказ от животноводства, а с социальным господством придется заканчивать, объясняют миллионам обывателей среднего класса.

«Итоги науки в теории и практике 2021»

способной) ситуации нестабильного, постоянно деформирующегося общества эгалитарность (социально-классовая, этническая, культурная) размывается. При этом образование в целом приобретает черты антиэгалитарной кланово-авторитарной нормативности с постепенной утратой ценностей социальной справедливости, равенства и демократизма. Причастные этому новому мутантному квазисоциальному сообществу молодые поколения живут как бы освобожденные не только от каких-либо религиозных и идеологических догматов, но даже от возрастных поведенческих стандартов: они «несовершеннозрелые», вечные дети «человеки». Человек как личность постепенно исчезает в этом мельтешащем цирке по примерке социальных ролей – у него больше нет идентичности, нет национальности, нет истории, зато он свободен, он игроман и вправе путать виртуальную реальность с жизнью, меняя по своей прихоти не только свои взгляды на окружающую его жизнь, но также и свою внешность, образ жизни, социальное окружение, отечество, национальность, свой так называемый социальный пол – гендер. Единственным «домом» для них является свои домашние, «родные» социально-сетевые сайты или блоги. Их семья – на выбор: или гей-прайд, или, по Барду и Зодерквисту – «секс и племенной строй» атомизированных социальных индивидов неопределенного пола (ретивые активисты насчитывают аж до 33 гендеров). [5]

Отметим еще одно важное «окно Овертона», еще одну социально опасную тенденцию направленного воздействия на массовое общественное сознание. В социальных сетях все более назойливо распространяется псевдонаучное, но подкрепленное рядом грантов обоснование так называемого эйджизма (от англ. *ageism* (age – возраст), то есть эгоистическое неприятие старости и опыта старшего поколения. Налицо разрастание проявлений социальной дискриминации, направленной против пожилых людей только потому, что они пожилые. Особенно навязчиво эта идея внедряется в общественную психологию быстро деградирующих традиционных обществ с

резко помолодевшей прослойкой социально восприимчивого, но безработного и полубезработного населения так называемых *failed states*. Фактический это означает моральное оправдание не только этического, но и физического геноцида пожилого населения. При этом верхняя граница молодежного возраста завышается, и Умберто Эко прогнозирует резкий скачок инфантилизации функционально малограмотного населения (*kidults*) с девальвацией престижа семьи, причем с потерей основной ее функции – рождаемости и распада базовых механизмов социокультурного наследования (семья, родственники, родная речь, язык, быт). Это еще один из симптомов активной антидемографии, вполне скоординированной на уровне теневого контура согласования и управления глобальными инициативами скрытых субъектов мировой политики.

На помощь стратегам полного передела традиционных социально-поведенческих стереотипов приходит теория так называемого биоцентризма, причем биоцентризма экстремистского, воинствующего, согласно которому человек вообще теряет свой онтологический статус субъекта истории – он не более ценен, чем какая-нибудь разновидность редких мышевидных грызунов.

Пессимистический сценарий данной социальной линии – это дегуманизация образования, примитивизация общественного сознания, контролирование социального поведения «в мировом масштабе».

Все вышеизложенное – это пока актуальное предупреждение, основанное на вполне реальных расчетах и прогнозах. Пора деятелям образования оформлять свое принципиальное отношение к подобным социальным провокациям. Иначе как преступными их назвать трудно. Предупреждение серьезное. В контексте пандемии шутки кончились, иллюзии исчерпаны. Следует понимать, что охарактеризованные выше сценарные линии – отнюдь не рельсы социального трамвая, обреченно идущего в тупики политических смыслов. Всегда верен принцип – предупрежден, значит вооружен.

Литература:

1. Агтали, Жак. Краткая история будущего. Мир в ближайшие 50 лет / A Brief History of the Future // Питер, С-ПБ, 2014.
2. Всемирный доклад по образованию 1998 г. // Учителя, педагогическая деятельность и новые технологии / Word Report on Education / – Юнеско, 1998.
3. Зиновьев А.А. Русская трагедия (Гибель утопии). Национальный интерес. М, 2002. 285.
4. Фурсов А.И. Водораздел. Будущее, которое уже наступило. Книжный мир; Москва; 2018 ISBN 978-5-6041495-2-2
5. Зодерквист, Я., Бард, А. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма: Стокгольмская школа экономики; СПб.; 2005, ISBN 5-315-00015-X <http://henson-seventeen.blogspot.com/2017/07/2000.html>; Дата обращения 10 ноября 2021.
6. Шваб, Клаус, Маллере, Тьерри. COVID-19: БОЛЬШОЙ СБРОС Великая перезагрузка ФОРУМ ИЗДАТЕЛЬСТВО © Всемирный экономический форум 2020 91-93 Route de la Capite <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1638532403&tld=ru&lang=ru&name=covid-19-velikaya-perezagruzka>. FCovid-19-velikaya-perezagruzka.pdf&l; CH-1223 Колоньи / Женева ISBN 978-2-940631-11-7 Дата обращения 1 декабря 2021.
7. Klein, Naomi. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. Клейн, Наоми. Доктрина шока. Становление капитализма катастроф. 2007. <https://www.rulit.me/books/doktrina-shoka-read-170591-1.html>
8. Chossudovsky, Michel. Destroying a Country's Standard of Living: What Libya Had Achieved, What has been Destroyed. Global Research, September 20, 2011. [http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26686\(2\);www.state.gov/s/crs/](http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26686(2);www.state.gov/s/crs/)

9. Wherry. The 'Great Reset' reads like a globalist plot with some plot holes (англ.), CBC News, Canadian Broadcasting Corporation (November 27, 2020). Дата обращения 27 ноября 2020.